

Um conceito jurídico para a geração distribuída de energia elétrica no Brasil

Ghabriel Campigotto Soethe

Mestrando em Direito Econômico e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (Curitiba/PR, Brasil). Graduado pela mesma Universidade, na qual foi bolsista do CNPq/PIBIC. Membro do Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas e Desenvolvimento Humano – NUPED, vinculado à Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. *E-mail*: ghabriel.cs@outlook.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7009-0588>.

Luiz Alberto Blanchet

Professor Titular de Direito Administrativo dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (Curitiba/PR, Brasil). Doutor e Mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Membro Catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional (ABDConst). Advogado. *E-mail*: blanchet@blanchet.adv.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1163-0342>.

Resumo: Este trabalho apresenta uma proposta de delineamento para o conceito jurídico de geração distribuída, que tem como principal contribuição dissociar a geração distribuída em sentido estrito do seu sentido mais amplo. Pretende-se, por meio deste documento, fornecer as bases para aqueles que pretendam dar continuidade ao desenvolvimento científico do tema sob o enfoque jurídico, evitando que, com isso, incorram em impropriedades no emprego do conceito em seu sentido jurídico.

Palavras-chave: Conceitos jurídicos. Direito brasileiro. Energia elétrica. Geração distribuída.

Sumário: 1 Considerações preliminares – 2 Introdução da geração distribuída no direito brasileiro – 3 Os conceitos jurídicos – 4 Conceito jurídico para a geração distribuída no Brasil – Referências

1 Considerações preliminares

A geração distribuída de energia elétrica passou a ser reconhecida como tal a partir da segunda metade do século XX; porém, apenas no ano de 2004 que, nesses termos, passou a integrar a ordem jurídica brasileira. Com fundamento na Constituição, foi disciplinada por instrumentos normativos infraconstitucionais e infralegais. Mas haveria no direito positivo brasileiro um conceito jurídico de geração distribuída? Para fornecer conclusões, ainda que parciais, sobre tais questionamentos, a pesquisa proposta, de abordagem qualitativa, parte da hipótese¹ de que

¹ RODRIGUES Horácio Wanderlei. A ciência do direito pensada a partir de Karl Popper. *Intuitio (UNISINOS)*, v. 2, n. 2, p. 10-15, 13 out. 2009. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/intuitio/article/view/5931>. Acesso em: 12 ago. 2021.

o ordenamento jurídico fornece os principais elementos para caracterizá-la como instituto jurídico, pelo que se torna possível constatar alguns desdobramentos do mesmo, bem como múltiplos enfoques possíveis para sua abordagem científica. O objetivo do trabalho é analisar a geração distribuída no direito positivo brasileiro para indicar possíveis direções aos interessados em aprofundar o tema sob a perspectiva jurídica. O método escolhido foi o da pesquisa-ação,² por ter em vista contribuir com os diversos atores sociais responsáveis pela continuidade do desenvolvimento científico.

2 Introdução da geração distribuída no direito brasileiro

Ainda que de maneira resumida, pode-se identificar como sentido geral da terminologia: um empreendimento de geração de energia elétrica conectado ao usuário final (distribuição). Antes de ser amplamente difundido o uso da energia elétrica nas cidades modernas, já era possível constatar seu uso próximo de onde era gerada para o abastecimento de circuitos elétricos conectados a tecnologias de iluminação. Após sua difusão no Ocidente, grandes obras para o aproveitamento de potenciais hidráulicos foram realizadas no Brasil, contribuindo com o processo de industrialização e a institucionalização do setor de energia elétrica no direito brasileiro. A geração centralizada, que se configurou especialmente em função dessas grandes obras, situadas fora do ambiente urbano, contribuiu significativamente para sua designação enquanto “geração distribuída”. Mas apenas no final do século XX, durante o período da Guerra Fria, que surgiram os primeiros trabalhos científicos valendo-se do emprego da terminologia. Seu uso tornara evidente seu sentido de oposição às tecnologias que dominavam o cenário científico do momento histórico, principais responsáveis pelo modelo centralizado de geração e uso da energia elétrica no Brasil.

O motor elétrico desenvolvido por Michael Faraday em 1821, na Inglaterra, representa um dos primeiros passos para a difusão do uso da energia elétrica nos modernos conglomerados urbanos, mas as principais tecnologias responsáveis por tal fenômeno foram a telegrafia e a iluminação, em especial esta última, por depender de maior quantidade de energia elétrica para funcionar. No entanto, a iluminação elétrica, ao invés da abastecida por gás, passou a ser difundida apenas na segunda metade do século XIX, com os empreendimentos científicos e tecnológicos

² DIONNE, Hugues. *A Pesquisa-Ação para o Desenvolvimento Local*. Tradução: Michel Thiolent. Brasília: Liber Livro Editora, 2007. p. 22.

de Thomas Alva Edison, responsável por implementar um dos primeiros projetos de iluminação elétrica em Nova Iorque e em Londres. Estes eram abastecidos por geradores “jumbo”, invento próprio do cientista norte-americano, com aproximadamente 94 kW de potência, que já se situavam próximos à carga. Tais projetos acabaram falhando ainda antes da virada do século em função de contingências de ordem política, na Inglaterra, e de um incêndio em Pearl Street, nos Estados Unidos. Mesmo assim, seus inventos passaram a ser utilizados na Alemanha e em Paris, bem como na América do Sul.³ Em 1881, a geração de energia elétrica próximo da carga já era uma realidade, ainda que seu uso fosse uma exclusividade da aristocracia da época. Menciona-se a usina hidrelétrica instalada no lago da mansão de Lorde Armstrong, que já abastecia 45 lâmpadas em sua propriedade.⁴

Na mesma época, durante o império de D. Pedro II, Thomas Edison trouxe seus empreendimentos para o Brasil, onde promoveu a implementação da primeira instalação de iluminação elétrica do país, na Estação da Corte do Rio de Janeiro (Estrada de Ferro Central do Brasil). A instalação era composta por seis lâmpadas de arco voltaico em substituição ao equipamento antigo, que utilizava 46 bicos de gás e que, ainda assim, não fornecia uma iluminação tão intensa quanto a abastecida por eletricidade. Também foram instaladas, pouco tempo depois, 16 lâmpadas no Campo da Aclamação (Praça da República), em 1881. Mas foi em Campos, no Rio de Janeiro, que, no ano de 1883, foi implementado pela primeira vez o uso de energia elétrica para o serviço público de iluminação (pública) na América Latina.⁵

Ainda antes do fim do Império, em 5 de setembro de 1889, inaugurava-se a primeira usina hidrelétrica destinada ao fornecimento público de energia elétrica no Brasil, em Juiz de Fora (estado de Minas Gerais), com dois geradores monofásicos, cada um com 125 kW de potência, instalada no rio Paraibuna.⁶ Apesar do potencial de energia hidráulica não se encontrar dimensionado naquele momento, o território

³ SOUZA JUNIOR, Marcus Evandro Teixeira. *Reflexões acerca da geração distribuída e suas implicações no sistema elétrico, na sociedade e no meio ambiente*. 2018. 209 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2018. p. 26-48. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/22352>. Acesso em: 12 ago. 2021.

⁴ BOWERS, B. *A History of Electric Light and Power*. Peter Peregrinus Ltd. 1982. p. 25.

⁵ ELETROBRAS. Assessoria de Comunicação. O panorama histórico e institucional do setor elétrico. p. 133-135. In: ALQUÉRESE, José Luiz; SERRA, Mozart Vitor (Org.) *et al.* O setor de energia elétrica no Brasil. *Revista do Serviço Público*, ano 43, v. 114, n. especial, 1987. p. 133. Disponível em: <https://revista.ena.gov.br/index.php/RSP/issue/download/117/142>. Acesso em: 12 ago. 2021.

⁶ ELETROBRAS. Assessoria de Comunicação. O panorama histórico e institucional do setor elétrico. p. 133-135. In: ALQUÉRESE, José Luiz; SERRA, Mozart Vitor (Org.) *et al.* O setor de energia elétrica no Brasil. *Revista do Serviço Público*, ano 43, v. 114, n. especial, 1987. p. 133. Disponível em: <https://revista.ena.gov.br/index.php/RSP/issue/download/117/142>. Acesso em: 12 ago. 2021.

brasileiro não contava com grandes reservas de carvão mineral, o que incentivou a difusão de usinas hidrelétricas desde o início do setor de energia elétrica nacional.⁷

Com a proclamação da República, os potenciais de energia hidráulica passaram a ser explorados oficialmente através de concessões, que eram outorgadas por meio de decretos presidenciais. Um dos primeiros de que se tem registro foi o Decreto nº 1.113, expedido em 29 de novembro de 1890 por Marechal Deodoro da Fonseca. Já sob a égide da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, promulgada em 24 de fevereiro de 1891, foram expedidos os Decretos nº 3.329, em 1º de julho de 1899, e nº 4.088, em 22 de julho de 1901. Mas só em 31 de dezembro de 1903 que veio a ser publicada a primeira lei em matéria de energia elétrica no Brasil, a Lei nº 1.145. No entanto, as formas jurídicas de exploração dos potenciais hidráulicos não mudaram, como demonstra o Decreto nº 5.407, de 27 de dezembro de 1904.⁸ A institucionalização da energia elétrica no Brasil República sustentou o crescimento e a industrialização do setor, que, apenas entre 1900 e 1910, chegou a ampliar-se aproximadamente 15 vezes, que veio a duplicar-se entre 1910 e 1920, e o mesmo entre 1920 e 1930. Ou seja, em trinta anos, o setor encontrava-se 60 vezes maior que no início do século XX.⁹

Esse desenvolvimento do setor intensificou as tensões entre as esferas de poder federal e estadual,¹⁰ em especial no que se refere ao domínio sobre as águas e potenciais hidráulicos, que ganhou contornos institucionais específicos com o advento do Código de Águas, por meio do Decreto nº 24.643, em 10 de junho de 1934, pouco antes de ser promulgada a nova Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, em 16 de julho de 1934.¹¹ Desde então, a União possui competência relativamente aos empreendimentos de energia elétrica no Brasil.¹²

⁷ ELETROBRAS. Assessoria de Comunicação. O panorama histórico e institucional do setor elétrico. p. 133-135. In: ALQUÉRESE, José Luiz; SERRA, Mozart Vitor (Org.) *et al.* O setor de energia elétrica no Brasil. *Revista do Serviço Público*, ano 43, v. 114, n. especial, 1987. p. 133. Disponível em: <https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/issue/download/117/142>. Acesso em: 12 ago. 2021.

⁸ ALVARES, Walter T. *Curso de Direito de Energia*. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1978. p. 34.

⁹ ELETROBRAS. Assessoria de Comunicação. O panorama histórico e institucional do setor elétrico. p. 133-135. In: ALQUÉRESE, José Luiz; SERRA, Mozart Vitor (Org.) *et al.* O setor de energia elétrica no Brasil. *Revista do Serviço Público*, ano 43, v. 114, n. especial, 1987. p. 134. Disponível em: <https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/issue/download/117/142>. Acesso em: 12 ago. 2021.

¹⁰ FURTADO, C. *Formação econômica do Brasil*. 34. ed. São Paulo: Cia. Das Letras, 2007. p. 246.

¹¹ ELETROBRAS. Assessoria de Comunicação. O panorama histórico e institucional do setor elétrico. p. 133-135. In: ALQUÉRESE, José Luiz; SERRA, Mozart Vitor (Org.) *et al.* O setor de energia elétrica no Brasil. *Revista do Serviço Público*, ano 43, v. 114, n. especial, 1987. p. 134. Disponível em: <https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/issue/download/117/142>. Acesso em: 12 ago. 2021.

¹² Outros instrumentos normativos que contribuíram para a disciplina jurídica da energia elétrica no ordenamento jurídico brasileiro são os Decretos nº 20.395, de 15 de setembro de 1931; nº 24.336, de 5 de junho de 1934; nº 13, de 15 de janeiro de 1935; e o Decreto-Lei nº 2.281, de 5 de junho de 1940.

Com o mercado internacional amplamente favorável às importações em território brasileiro, a partir de 1945, intensificou-se a implementação de grandes projetos de geração de energia elétrica, vez que a tecnologia não era produzida pela indústria nacional, que se dedicava especialmente ao setor cafeeiro.¹³

Uma das primeiras obras de grande porte foi a Usina Paulo Afonso, situada no Rio São Francisco, na Bahia, sob a gestão da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF), de domínio público. Esse impulsionamento do setor passou a receber delineamentos institucionais ainda mais específicos a partir de 1957, quando o Código de Águas foi regulamentado pelo Decreto nº 41.019, em 26 de fevereiro (Código de Energia Elétrica). Ambos se encontram em vigor, ainda que não em sua totalidade. A centralização da geração de energia elétrica, normativamente estruturada no respectivo decreto, veio a consolidar-se com a criação da Eletrobras¹⁴ em 1962, que nacionalizou de vez a política energética, um ano após a implantação do Ministério de Minas e Energia.¹⁵

Ainda que as primeiras centrais de geração de energia elétrica tenham sido instaladas próximas da rede de iluminação elétrica, nenhum dos instrumentos normativos até então – nem leis, nem decretos – haviam empregado a terminologia (GD), o que só ocorreu no ano de 2004, como será observado mais adiante. Conforme indicado por Marcus Evandro Teixeira Souza Junior, o emprego do vocábulo pela primeira vez não foi mérito dos poderes normativos brasileiros, mas de trabalhos científicos publicados a partir da década de 1970.¹⁶

A inovação terminológica se deu em junho de 1971, por mérito do *Electrical Research Council*, dos Estados Unidos.¹⁷ O documento menciona que as primeiras formas de geração distribuída utilizavam geradores a diesel e pequenas unidades a vapor. Segundo os autores, a principal vantagem da GD seria obtida a partir da instalação de células de combustível junto à rede de distribuição, ao invés de dentro

¹³ FURTADO, Celso. *Formação econômica do Brasil*. 34. ed. São Paulo: Cia. Das Letras, 2007. p. 304

¹⁴ Teve origem com a Lei nº 3.890-a, de 25 de abril de 1961; outros instrumentos normativos publicados naquela época podem ser úteis para a compreensão da disciplina jurídica do setor elétrico, como o Decreto nº 62.724, de 17 de maio de 1968, e a Lei nº 5.899, de 5 de julho de 1973 (ITAIPU).

¹⁵ ELETROBRAS. Assessoria de Comunicação. O panorama histórico e institucional do setor elétrico. p. 133-135. In: ALQUÉRESE, José Luiz; SERRA, Mozart Vítor (Org.) et al. O setor de energia elétrica no Brasil. *Revista do Serviço Público*, ano 43, v. 114, n. especial, 1987. p. 135. Disponível em: <https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/issue/download/117/142>. Acesso em: 12 ago. 2021.

¹⁶ SOUZA JUNIOR, Marcus Evandro Teixeira. *Reflexões acerca da geração distribuída e suas implicações no sistema elétrico, na sociedade e no meio ambiente*. 2018. 209 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2018. p. 63. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/22352>. Acesso em: 12 ago. 2021.

¹⁷ ELECTRIC RESEARCH COUNCIL TASK FORCE. Report of the R&D Goals Task Force to the Electric Research Council: Electric Utilities Industry Research and Development Goals Through the Year 2000. *ERC Pub*, n. 1-71, Jun. 1971.

das casas ou nas estações centrais, a fim de diminuir os custos com a diversidade de carga e a transmissão.¹⁸

A partir da sua ideia geral, foram desenvolvidos diversos trabalhos científicos, ainda que nem todos tenham utilizado especificamente o mesmo termo, preferindo termos como geração dispersa, geração embutida ou até geração descentralizada.¹⁹ Seu uso foi difundido em meio à Guerra Fria e às crises do petróleo, oportunidade em que os cientistas buscavam soluções para viabilizar o aproveitamento de outras fontes de energia, tanto para a obtenção de energia elétrica no espaço, em função da corrida espacial, quanto para reduzir a dependência do petróleo, em função da escassez de recursos energéticos.²⁰ No final da década de 1970, passaram a empregar o termo em estudos relativos a células fotovoltaicas, sentido que se tornou amplamente difundido na cultura brasileira do século seguinte.²¹

Na virada do século, seu conceito passou a ser aprofundado por diversos pesquisadores, dentre eles: Willis Lee *et al.*,²² Roger Dugan *et al.*²³ e Anne-Marie Borbely *et al.*²⁴ Todos trazem como designação geral da terminologia o sentido já expressado anteriormente, de oposição ao modelo centralizado de produção, que priorizava empreendimentos de “grande porte”. Além desses, um dos mais relevantes para a difusão do conceito no âmbito científico foi um dos trabalhos

¹⁸ SOUZA JUNIOR, Marcus Evandro Teixeira. *Reflexões acerca da geração distribuída e suas implicações no sistema elétrico, na sociedade e no meio ambiente*. 2018. 209 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2018. p. 70.

¹⁹ EVERETT, J. L.; BERTOLETT, A. D.; HAAK, G. H. Power Generation – Some Tasks and Goals. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, v. AES-8, n. 4, 498-504, Jul. 1972; FRIEDLANDER, G. D. A Comeback for Reddy Kilowatt? *IEEE Spectrum*, vol. 9, n. 4, p. 44-50, Abril 1972; LUECKEL, W. J.; EKLUND, L. G.; LAW, S. H. Fuel Cells for Dispersed Power Generation. *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, vol. PAS-92, n. 1, 230- 236, Jan. 1973; PHILLIPS, G. A.; VOGT, J. H.; WALTON, J. W. Inverters for Commercial Fuel Cell Power Generation. *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, vol. 95, n. 3, 944-953, Mai. 1976; GREGORY, D. P.; PANGBORN, J. B. Hydrogen Energy. *Annual Review of Energy*, vol. 1, 279-310, Nov. 1976.

²⁰ SOUZA JUNIOR, Marcus Evandro Teixeira. *Reflexões acerca da geração distribuída e suas implicações no sistema elétrico, na sociedade e no meio ambiente*. 2018. 209 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2018. p. 63-69. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/22352>. Acesso em: 12 ago. 2021.

²¹ JEWELL, Walter. T.; RAMAKUMAR, Rama. The History of Utility-Interactive Photovoltaic Generation. *IEEE Transactions on Energy Conversion*, vol. 3, n. 3, 583-588, Set. 1988; SWANSON, R. M. A Vision for Crystalline Silicon Photovoltaics. *Progress in Photovoltaics: Research and Applications*, vol. 14, p. 443-453, 2006.

²² LEE, Willis, H.; SCOTT, Walter G. *Distributed Power Generation: Planning and Evaluation Power Engineering*; 10. *ABB Electric Systems Technology Institute Raleigh*, CRC Press: North Carolina. ISBN 0-8247-0336-7. 2000.

²³ DUGAN, Roger C.; MCDERMOTT, Thomas E.; BALL, G. J. Planning for Distributed Generation. *IEEE Industry Applications Magazine*, vol. 7, n. 2, p. 80-88, Abril/Março 2001; DUGAN, Roger C.; MCDERMOTT, Thomas E. Operating Conflicts for Distributed Generation on Distribution Systems. *Rural Electric Power Conference*, Abril 2001; DUGAN, Roger C.; MCDERMOTT, Thomas E. Distributed generation. *IEEE Industry Applications Magazine*, vol. 8, n. 2, p. 19-25, Agosto 2002.

²⁴ BORBELY, Anne-Marie; KREIDER, Jan F. *Distributed Generation: The Power Paradigm for the New Millennium*, vol. 20, Florida (USA): CRC Press. p. 95-117. 2001.

realizados por Thomas Ackerman *et al.*,²⁵ em 2001, em que são indicados os principais critérios utilizados na literatura para conceituar a GD: a destinação, a localização, a classificação da geração distribuída, a área de entrega de energia, a tecnologia, o impacto ambiental, o modo de operação, a propriedade, e a penetração nos sistemas elétricos locais.²⁶

Após seu amplo reconhecimento científico, passou a receber tratamento institucional no cenário internacional, não mais no âmbito estritamente científico, mas de normatização técnica internacional, como ocorreu com o CIGRÉ (1999), a IEA (2002) e o IEEE (2003),²⁷ ainda antes de ser reconhecida no ambiente institucional brasileiro. Após ter-se reconhecida pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme adiante exposto, também foi reconhecida por diversas instituições, tanto de nível local como internacional.²⁸

Mesmo diante de um contexto tão específico, não é unívoco o sentido empregado pelo uso da referida terminologia, o que se deve em especial pelo uso de um adjetivo ao final da expressão, que pode implicar uma diversidade de noções as quais não serão aprofundadas no presente trabalho. Dessa diversidade, destaca-se a que se refere à “distribuição” de energia elétrica. No âmbito da engenharia elétrica, a distribuição refere-se à parte do sistema elétrico que se destina à entrega direta da eletricidade aos usuários finais, de maneira individualizada. Trata-se,

²⁵ ACKERMANN, Thomas. Interaction Between the Distributed Generation and the Distribution Network: Operation, Control and Stability Aspects. *International Conference on Electric Distribution Systems (CIRED)*, Barcelona, Maio 2003; ACKERMANN, Thomas *et al.* *Wind Power in Power Systems*. Chichester: Wiley, 2005.

²⁶ ACKERMANN, Thomas *et al.* Distributed generation: a Definition. *Electric Power Systems Research*, vol. 57, p. 195-204, 2001. p. 196. Disponível em: https://web.fe.up.pt/~cdm/DE2/DG_definition.pdf. Acesso em: 12 ago. 2021.

²⁷ CONSEIL INTERNATIONAL DES GRANDS RÉSEAUX ÉLECTRIQUES - CIGRÉ. Impact of Increasing Contribution of Dispersed Generation on the Power System – Final Report. *CIGRÉ Working Group*, n. 37.23, fev. 1999; INTERNATIONAL ENERGY AGENCY - IEA. *Distributed Generation in Liberalised Electricity Markets*. Paris, 2002; INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS - IEEE. *Standard for Interconnecting Distributed Resources with Electric Power Systems*. IEEE Std 1547-2003. 1-28, Jul. 2003.

²⁸ UNITED STATES OF AMERICA. *Energy Policy Act 2005*. 109th Congress, H.R. 6 August 8, 2005. Disponível em: <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-109hr6enr/pdf/BILLS109hr6enr.pdf>. UNIÃO EUROPEIA. *Diretiva 2009/72/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Julho de 2009*. Estabelece regras comuns para o mercado interno da eletricidade e que revoga a Diretiva 2003/54/CE. 14 ago. 2009. Disponível em: <https://eurlex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0072&from=EN>; COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE (IEC). *Electropedia: Distributed Generation (IEV ref.: 617-04-09)*. 2009. Disponível em: <http://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=617-04-09>. ENERGY NETWORKS ASSOCIATION (ENA). *Distributed Generation Connection Guide: A Guide for Connecting Generation that falls under G59/3 to the Distribution Network (typically by Developers, Industry, Commercial or Farmers)*. Junho 2017. Disponível em: <http://www.energynetworks.org/assets/files/electricity/engineering/distributed%20generation/DG%20Connection%20Guides/June%202017/DGCG%20G59%20full%20June%202017.pdf>. Acesso em: 12 ago. 2021.

evidentemente, de um problema semântico, mas que, de maneira geral, refere-se à oposição àquelas características próprias aos sistemas de “geração tradicional”.²⁹

Nada obstante a imprecisão terminológica, passou-se a utilizar nos mais diversos âmbitos ao longo do tempo uma gama de expressões que, ao invés de viabilizar sua compreensão, fazem o oposto: prejudicam a comunicação formal e informal. No estudo do direito, em especial no Brasil, não é raro o uso de diversos vocábulos de maneira imprecisa ou até mesmo equivocada. Dentre as formas mais difundidas associadas à geração distribuída, podem ser mencionadas as seguintes: “energias limpas”, “energias verdes” e “energias alternativas”. Mas, sem dúvida, a mais difundida no Brasil é sua referência a “energias renováveis”.³⁰ Seja qual for o termo empregado para designar a GD, é amplamente recomendado que se evite o uso na comunicação institucional e até mesmo informal para que sejam evitados conflitos desnecessários e seja promovido o desenvolvimento das tecnologias associadas ao seu conceito de maneira mais eficiente, eficaz e efetiva. É por isso buscamos empreender o presente esforço: indicar no direito brasileiro um conceito jurídico de geração distribuída. Para tanto, passa-se à exposição de alguns pressupostos teóricos que servirão para tal empreendimento.

3 Os conceitos jurídicos

3.1 Pressupostos lógico-teóricos

Quando se trata de semântica, aquilo que se entende como “verdade” pode ser definido por meio da técnica recursiva, que tem por objetivo criar uma análise da extensão de termos, ainda que seus limites não sejam definitivos. Uma característica básica das definições recursivas é que “uma ou mais cláusulas definem não circularmente os membros mais básicos do conjunto que está sendo definido, seguidas de uma ou mais cláusulas recursivas definindo como os outros membros

²⁹ “Ou seja, aquela geração de energia elétrica consolidada desde o início do século XX pela qual a energia elétrica é produzida em locais rígidos, concentrados e distantes dos centros povoados em larga escala para ser transmitida em linhas de grande extensão usando constantemente três fontes primárias, sendo elas combustíveis fósseis, grandes hidroelétricas e energia nuclear, e cujo sistema gerador é propriedade de um número reduzido de grupos e empresas.” *In*: SOUZA JUNIOR, Marcus Evandro Teixeira. *Reflexões acerca da geração distribuída e suas implicações no sistema elétrico, na sociedade e no meio ambiente*. 2018. 209 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2018. p. 85. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/22352>. Acesso em: 12 ago. 2021.

³⁰ Sobre tais impropriedades, ver: SOUZA JUNIOR, Marcus Evandro Teixeira. *Reflexões acerca da geração distribuída e suas implicações no sistema elétrico, na sociedade e no meio ambiente*. 2018. 209 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2018. p. 55-62. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/22352>. Acesso em: 12 ago. 2021.

do conjunto são construídos a partir de membros mais básicos”.³¹ Para que possa exercer sua função, depende de um número finito de tipos de membros básicos do conjunto em questão, bem como apenas um número finito de modos de construção ou adição de membros não básicos. Essa função, por sua vez, guarda íntima relação com o conceito de *satisfação*, pois, *se pelo menos um objeto satisfaz determinada sentença, então todos os objetos satisfazem essa sentença*. Então, uma sentença será verdadeira se, e somente se, todos os objetos satisfazem essa sentença.³²

Uma proposição que defina “verdade” não pode ser verdadeira ou falsa, pode apenas ser adequada ou inadequada. Como critério de adequação, assume-se a noção de definição frutífera, ou seja, se o uso feito da mesma pode ser bem-sucedido na fundamentação da semântica e disciplinas semelhantes.³³

Em síntese, Alfred Tarski propõe uma fórmula para a abordagem de uma verdade semântica, que denominou *Convenção T* (ou forma T): *x* é uma sentença verdadeira se, e somente se, *p*.³⁴ Refere-se ao símbolo “p” como uma sentença qualquer e ao símbolo “x” como qualquer nome individual da referida sentença. Com isso, chega-se não a uma definição da verdade, porém, é suficiente mencionar que suas instâncias correspondem a definições parciais da verdade.³⁵ Essa noção de verdade semântica nos interessa porque evidencia uma característica própria da linguagem em geral, qual seja, de ser sempre parcialmente indeterminada,³⁶ ainda que possa ser administrada por ações pragmáticas.

Para todos os significados atribuíveis (com base na proposição inicial) ao vocábulo *direito*, as sentenças têm como característica básica a lógica deôntica, que, de forma resumida e simples, é o ramo da lógica que “trata das proposições

³¹ ROSA, Heitor Achilles Dutra da. Tarski e a teoria da verdade como correspondência. In: CARVALHO, Marcelo; GREIMANN, Dirk (Org.) et al. *Pragmatismo, filosofia analítica e filosofia da mente*. São Paulo: ANPOF, 2015. p. 26.

³² ROSA, Heitor Achilles Dutra da. Tarski e a teoria da verdade como correspondência. In: CARVALHO, Marcelo; GREIMANN, Dirk (Org.) et al. *Pragmatismo, filosofia analítica e filosofia da mente*. São Paulo: ANPOF, 2015. p. 27.

³³ ROSA, Heitor Achilles Dutra da. Tarski e a teoria da verdade como correspondência. In: CARVALHO, Marcelo; GREIMANN, Dirk (Org.) et al. *Pragmatismo, filosofia analítica e filosofia da mente*. São Paulo: ANPOF, 2015. p. 28.

³⁴ ROSA, Heitor Achilles Dutra da. Tarski e a teoria da verdade como correspondência. In: CARVALHO, Marcelo; GREIMANN, Dirk (Org.) et al. *Pragmatismo, filosofia analítica e filosofia da mente*. São Paulo: ANPOF, 2015. p. 27.

³⁵ ROSA, Heitor Achilles Dutra da. Tarski e a teoria da verdade como correspondência. In: CARVALHO, Marcelo; GREIMANN, Dirk (Org.) et al. *Pragmatismo, filosofia analítica e filosofia da mente*. São Paulo: ANPOF, 2015. p. 26.

³⁶ ILARI, Rodolfo. Semântica e pragmática: duas formas de descrever e explicar os fenômenos da significação. *Rev. Est. Ling.*, Belo Horizonte, v. 9, n. 1, p. 109-162, jan./jun. 2000, p. 155. DOI: <http://dx.doi.org/10.17851/2237-2083.9.1.91-108>. Disponível em: <http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/relin/article/view/2321>. Acesso em: 12 ago. 2021.

normativas e dos operadores das normas correspondentes, que englobam a obrigação, permissão e a proibição”.³⁷

Diferentemente das proposições descritivas (*ser*), como referido anteriormente sob a perspectiva semântica, as normas jurídicas (*dever-ser*) descrevem-se em termos de proposições prescritivas: se *a* é, deve ser *b*.³⁸ Enquanto ciência, portanto, o direito compreende-se como conjunto de proposições descritivas de prescrições de condutas (atos e abstenções).³⁹

Todas as normas jurídicas, nesse sentido, consistem em uma ou mais prescrições ou comandos normativos (*dever-ser*), por meio dos quais são impostas, diante da situação concreta, determinadas consequências jurídicas. As regras e princípios podem ser reunidos sob o conceito de norma. Assim, podem ser normas tanto regras quanto princípios, já que ambos dizem o que *deve ser*. Em ambos os casos, é possível que sejam formuladas por meio das expressões deonticas básicas, próprias da lógica jurídica (obrigação, permissão e proibição). Portanto, sejam elas princípios ou regras, compreendem razões para juízos concretos de *dever-ser*. A distinção entre regras e princípios pode ser encarada sob a perspectiva de uma distinção entre duas espécies de normas,⁴⁰ mas é comum a ambas serem dotadas de coercibilidade, por meio da qual disciplinam a vida em sociedade.⁴¹

Os princípios, enquanto mandamentos nucleares (e de otimização)⁴² do sistema, prescrevem normas categóricas, autoaplicáveis e independentes de condições específicas para a incidência,⁴³ enquanto as regras prescrevem normas hipotéticas, que dependem de fatores condicionantes de sua incidência. Em sua estrutura, traz a descrição teórica do problema a ser resolvido (hipótese), uma previsão da solução

³⁷ FREITAS, Thomas Bellini. *Atos e abstenções: uma análise das normas através da lógica deontica*. Trabalho de conclusão de graduação (Interpretação e Lógica deontica). UFRGS. 2018. p. 9. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/189737>. Acesso em: 12 ago. 2021.

³⁸ ALEXY, Robert. *Teoria dos direitos fundamentais*. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 58

³⁹ KELSEN, Hans. *Teoria Pura do Direito*. Tradução de Fernando de Miranda. São Paulo: Saraiva, 1939. p. 17.

⁴⁰ ALEXY, Robert. *Teoria dos direitos fundamentais*. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 87.

⁴¹ MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Curso de Direito Administrativo*. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 27.

⁴² Os princípios, na perspectiva de Robert Alexy, correspondem a mandamentos de otimização, constituídos em normas que ordenam sua satisfação na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes, enquanto as regras, conforme o modelo proposto por Ronald Dworkin, correspondem a determinações que ou são satisfeitas, ou não o são (tudo ou nada), conforme as possibilidades fáticas e jurídicas (ALEXY, Robert. *Teoria dos direitos fundamentais*. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 91; DWORKIN, Ronald. *Levando os direitos a sério*. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 39).

⁴³ FREITAS, Thomas Bellini. *Atos e abstenções: uma análise das normas através da lógica deontica*. Trabalho de conclusão de graduação (Interpretação e Lógica deontica). UFRGS. 2018. p. 26. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/189737>. Acesso em: 12 ago. 2021: “Normas categóricas se referem a proposições normativas que são autoaplicáveis, não dependendo de uma hipótese para a sua efetividade [...]”.

que deve ser tomada quando na prática a hipótese for verificada (comando), sem esquecer da sua utilidade prática (finalidade da sua criação).⁴⁴

Ambas são proposições prescritivas de condutas, fundadas logicamente em modais deônticos equivalentes a proibições, permissões ou obrigações.⁴⁵ Quando determinado conjunto de normas jurídicas é aplicável a um objeto específico, seja ele um fato ou um ato jurídico, dá-se o nome de regime jurídico.⁴⁶

Em sistemas como o brasileiro, um vocábulo ou expressão tem sentido jurídico somente se seu conteúdo for objeto de disciplinamento, direto ou mediato, por norma jurídica. Ou seja, o vocábulo ou locução terá sentido jurídico somente se seu conteúdo se configurar através da conjugação de elementos originariamente extraídos de lei, entendido o termo lei no sentido que a Constituição lhe atribui.⁴⁷

3.2 Os conceitos jurídicos no direito brasileiro

Um conceito, nesse sentido, consiste em uma representação teórica de determinado objeto pela sistematização de seus aspectos característicos e distintivos relativamente a outros objetos. Pode-se conceituar, portanto, a partir da análise dos elementos conceituais constantes nos diversos conceitos estruturados pela ciência do direito.⁴⁸ Assim, uma definição consiste na atribuição de sentido à palavra, que o designa conforme os elementos que o constituem.⁴⁹ Ainda que nem todos os elementos passíveis de afetar um conceito necessitem sobrecarregar sua

⁴⁴ BLANCHET, Luiz Alberto. A importância da interpretação das normas disciplinadoras da administração pública para a devida identificação da discricionariedade. *Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo*, Santa Fe, vol. 6, n. 1, p. 61-75, ene./jun. 2019. p. 66-67. p. 69. Disponível em: <https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/Redoeda/article/view/8724>. Acesso em: 12 ago. 2021.

⁴⁵ BLANCHET, Luiz Alberto. A importância da interpretação das normas disciplinadoras da administração pública para a devida identificação da discricionariedade. *Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo*, Santa Fe, vol. 6, n. 1, p. 61-75, ene./jun. 2019. p. 66-67. p. 29. Disponível em: <https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/Redoeda/article/view/8724>. Acesso em: 12 ago. 2021: “Assim como as normas categóricas, as normas hipotéticas também ordenam, permitem e proíbem. A grande diferença é que elas estão sujeitas a alguma condição, ou seja, está presente a característica da condicionalidade”.

⁴⁶ MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 28: “[...] princípios que formam em seu todo uma unidade e que articulam um conjunto de regras de maneira a comporem um sistema, ‘um regime jurídico’ que o peculiariza em confronto com outros blocos de regras”.

⁴⁷ BLANCHET, Luiz Alberto. O princípio constitucional da reciprocidade como pressuposto do desenvolvimento sustentável. *Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional*, Curitiba, n. 3, ago./dez. 2010, p. 32-55. p. 33. Disponível em: <https://abdconstojs.com.br/index.php/revista/article/view/22>. Acesso em: 12 ago. 2021.

⁴⁸ BLANCHET, Luiz Alberto. *Direito Administrativo*: Estado, iniciativa privada e o desenvolvimento sustentável. 6. ed. Curitiba: Editora Juruá, 2012. p. 23.

⁴⁹ BERGEL, Jean-Louis. *Teoria Geral do Direito*. Tradução Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2001. p. 255.

definição, deve-se abranger todos os elementos e inter-relações implicados pelo mesmo, à medida que a reunião seja necessária e suficiente para identificá-lo.⁵⁰

A atividade de conceituação, para realizar-se, requer uma prévia classificação, quer dizer, o estabelecimento de um conjunto a partir de critérios de inclusão e exclusão. Trata-se de uma operação lógica, na qual fixam-se *pontos de referência convencionais*, indicadores de realidades idênticas, pelas características selecionadas previamente pelo agente.⁵¹ Conceituar é, então, “uma delimitação de objetos de pensamento sintetizados sob um signo breve adotado para nomeá-los”;⁵² ou seja, trata-se do estabelecimento de uma síntese. No entanto, para assumir relevância, a síntese precisa viabilizar a identificação de um regime jurídico. Assim, conceitos jurídicos podem ser compreendidos como “termos relacionadores de normas, pontos de aglutinação de efeitos de direito”.⁵³

Se o fenômeno da imputação refere-se à atribuição de consequências relativas a hipóteses determinadas, o que interessa ao jurista é apurar quais consequências normativas são imputadas a dada situação. Explicação de didática refinada é fornecida, também, pelo jurista Ricardo Marcondes Martins: “Em vez de afirmar a incidência das normas X, Y, Z, reúne-as sob um signo e, ao se referir a ele, reporta-se ao referido conjunto normativo”. Seria esta síntese reunida sob o signo, pois, o conceito jurídico.⁵⁴ Quanto ao critério de inclusão na classe, trata-se da identificação do “regime jurídico imperante e aplicável”.⁵⁵ A utilidade do conceito jurídico encontra-se na identificação do regime jurídico aplicável, enquanto síntese de um plexo normativo que incide simultaneamente.⁵⁶

O que é comum a todo conceito é sua característica conotativa, também denominada por intensão ou sentido, e denotativa, também denominada por extensão

⁵⁰ BERGEL, Jean-Louis. *Teoria Geral do Direito*. Tradução Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2001. p. 259.

⁵¹ BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. *Ato administrativo e direitos dos administrados*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981. p. 5; *Curso de direito administrativo*. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 386.

⁵² BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. *Curso de direito administrativo*. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 386.

⁵³ BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. *Curso de direito administrativo*. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 384.

⁵⁴ MARTINS, Ricardo Marcondes. Teoria das contrafações administrativas. *A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional*, Belo Horizonte, ano 16, n. 64, p. 115-148, abr./jun. 2016. p. 117. Disponível em: <http://www.revistaaec.com/index.php/revistaaec/article/view/241>. Acesso em: 12 ago. 2021.

⁵⁵ GORDILLO, Agustín. *Tratado de derecho administrativo: parte general*. 1. ed. Colombiana. Medellín: Biblioteca jurídica Díké; Fundación de Derecho Administrativo, 1998, cap. I-13-14.

⁵⁶ MARTINS, Ricardo Marcondes. Teoria das contrafações administrativas. *A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional*, Belo Horizonte, ano 16, n. 64, p. 115-148, abr./jun. 2016. p. 118. Disponível em: <http://www.revistaaec.com/index.php/revistaaec/article/view/241>. Acesso em: 12 ago. 2021.

ou referência. A primeira refere-se à propriedade inerente ao conceito, enquanto a segunda indica a realidade a que se refere:⁵⁷ a conotação, o critério para estabelecer a classe; a denotação, os elementos referentes à classe. O conceito, então, é uma classificação que possui um critério, de pertencimento à classe em função de determinadas propriedades, e possui uma abrangência quanto aos elementos da respectiva classe. Assim, o regime jurídico, enquanto sistema de normas jurídicas sintetizadas pelo conceito jurídico, é sua conotação, ao passo que as hipóteses a que se aplica, a reunião das situações abarcadas pelas respectivas hipóteses normativas, são sua denotação.⁵⁸

Quando se trata de um conceito jurídico, podem eles ser de duas espécies: os lógico-jurídicos e os jurídico-positivos. Os primeiros, gerais, universais, são ferramentas de compreensão do direito positivo, portanto, *a priori*. Os segundos, específicos, refletem o disposto por um sistema normativo dado, identificando o conjunto de efeitos normativos do direito positivo, ou seja, *a posteriori*. Portanto, a elaboração de conceitos lógico-jurídicos pela doutrina – como o de norma jurídica, por exemplo – não se restringe ao direito positivo que ensejou sua formulação.⁵⁹ A liberdade para estipular um conceito, nesse sentido, restringe-se em função de diversos fatores pressupostos pela ciência do direito e impostos ao intérprete. O principal deles é o dever de pressupor que a norma integra um todo coerente, não meramente literal, mas também na perspectiva axiológica. Isso vincula a interpretação das normas administrativas aos princípios estruturantes do direito administrativo, que leva as interpretações teleológica e sistemática a prevalecerem sobre a meramente literal. Isso é ainda mais importante em sistemas jurídicos como o brasileiro, que se encontram submetidos ao modelo do constitucionalismo, que prescreve o dever de interpretação conforme a Constituição, ou seja, dentre duas interpretações possíveis, deve ser escolhida a mais adequada ao texto e axiologia constitucional. Portanto, a intenção do legislador não vincula a atividade

⁵⁷ ITURRALDE SESMA, Victoria. *Interpretación literal y significado convencional*. Madrid: Marcial Pons, 2014. p. 97; CHIERCHIA, Gennaro. *Semântica*. Tradução de Luiz Arthur Pagani *et al.* Campinas: Unicamp, 2003. p. 36; COPI, Irving M. *Introdução à lógica*. 2. ed. Tradução de Álvaro Cabral. São Paulo: Mestre Jou, 1978. p. 119.

⁵⁸ MARTINS, Ricardo Marcondes. Teoria das contrafações administrativas. *A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional*, Belo Horizonte, ano 16, n. 64, p. 115-148, abr./jun. 2016. p. 118. Disponível em: <http://www.revistaaec.com/index.php/revistaaec/article/view/241>. Acesso em: 12 ago. 2021.

⁵⁹ MARTINS, Ricardo Marcondes. Teoria das contrafações administrativas. *A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional*, Belo Horizonte, ano 16, n. 64, p. 115-148, abr./jun. 2016. p. 119. Nota 17. Disponível em: <http://www.revistaaec.com/index.php/revistaaec/article/view/241>. Acesso em: 12 ago. 2021.

interpretativa. Deve-se compreender a norma jurídica em vista das finalidades que emanam dos textos normativos considerados sistematicamente.⁶⁰

Diante desses pressupostos teóricos, emerge a seguinte questão: há no direito positivo brasileiro um conceito jurídico de geração distribuída? Para fornecer uma resposta satisfatória, busca-se compreender o conceito jurídico-positivo de geração distribuída a fim de indicar quais situações e regimes jurídicos podem ser associados ao vocábulo. Se a Lei nº 10.848/2004 emprega esse termo no texto normativo, então pode-se compreender seu sentido jurídico em função do regime jurídico e das situações pertinentes. Por lógica, não deve haver o emprego de um conceito incompatível com o regime jurídico nele sintetizado, incluindo-se na classe (extensão) elemento incompatível com o critério de pertinência.

4 Conceito jurídico para a geração distribuída no Brasil

Fundada na Constituição, a geração distribuída foi disciplinada por legislação infraconstitucional⁶¹ e regulamentos,⁶² além de outros atos administrativos (portarias do MME,⁶³ resoluções do CNPE,⁶⁴ procedimentos de distribuição,⁶⁵ procedimentos de transmissão,⁶⁶ procedimentos de comercialização⁶⁷ e procedimentos de

⁶⁰ MARTINS, Ricardo Marcondes. Teoria das contrafações administrativas. *A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional*, Belo Horizonte, ano 16, n. 64, p. 115-148, abr./jun. 2016. p. 144. Disponível em: <http://www.revistaaec.com/index.php/revistaaec/article/view/241>. Acesso em: 12 ago. 2021.

⁶¹ Através da promulgação das seguintes leis ordinárias: nº 8.666/1993, nº 8.987/1995 (e nº 14.133/2021, que a atualiza), nº 9.074/1995, nº 9.427/1996, nº 9.648/1998, nº 10.438/2002, nº 10.848/2004, nº 11.079/2004, nº 12.783/2013, nº 13.019/2014 e nº 13.360/2016.

⁶² Isso se fez pela prática dos decretos (ou atos administrativos normativos): nº 2.003/1996, nº 2.655/1998, nº 5.025/2004, nº 5081/2004, nº 5.163/2004, nº 5.177/2004, nº 5.271/2004, nº 7.891/2013, nº 9.142/2017 e nº 10.272/2020.

⁶³ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Ministério de Minas e Energia. *Portarias*. Disponível em: <http://www.mme.gov.br/web/guest/aceso-a-informacao/legislacao/portarias>. Acesso em: 12 ago. 2021.

⁶⁴ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Ministério de Minas e Energia. *Resoluções do Conselho Nacional de Política Energética*. Disponível em: <http://www.mme.gov.br/web/guest/conselhos-e-comites/cnpe/resolucoes>. Acesso em: 12 ago. 2021.

⁶⁵ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Agência Nacional de Energia Elétrica. *Procedimentos de Distribuição de energia elétrica no Sistema Elétrico Nacional - PRODIST*. Disponível em: <https://www.aneel.gov.br/prodist>. Acesso em: 12 ago. 2021.

⁶⁶ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Operador Nacional dos Sistemas Elétricos. *Procedimentos de rede*. Disponível em: <http://www.ons.org.br/paginas/sobre-o-ons/procedimentos-de-rede/vigentes>.

⁶⁷ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. *Procedimentos de comercialização*. Disponível em: https://www.ccee.org.br/portal/faces/oquefazemos_menu_lateral/procedimentos. Acesso em: 12 ago. 2021.

regulação tarifária,⁶⁸ inclusive por planos da EPE).^{69 70 71} Da análise sistemática do ordenamento jurídico, sustenta-se a hipótese de que o mesmo fornece os principais elementos para caracterizá-la como instituto jurídico, sendo possível constatar alguns desdobramentos do mesmo, bem como uma multiplicidade de enfoques possíveis.

No direito brasileiro, como nos demais ordenamentos jurídico-positivos, “a energia pode assumir natureza de bem ou de serviço, conforme a situação concreta e o fim a que se destina”.⁷² Para a exploração de energia elétrica, a Constituição (artigos 21, inciso XII, *b*, e 176) estabelece três situações distintas como competências da União: serviços, instalações e potenciais de energia hidráulica. O fundamento constitucional refere-se, portanto, ao artigo 21, inciso XII, alínea *b*, que prescreve à União o poder-dever de explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços e instalações de energia elétrica, bem como o aproveitamento dos potenciais hidráulicos em articulação com os demais entes políticos. Também encontra base no enunciado normativo contido no artigo 176 quanto à exploração de potenciais de energia hidráulica e potenciais de energias renováveis de capacidade reduzida, que os condiciona à concessão ou autorização. A partir do enunciado normativo que situa entre as competências materiais da União a exploração da energia elétrica, uma análise pouco atenta pode levar a crer que a geração, a transmissão e a distribuição são serviços públicos, o que não se pode sustentar.

A atividade de *geração*, quando se refere à exploração de potencial hidráulico, depende ou de uma concessão de obra pública, ou de uma concessão para exploração de bem público, não propriamente de um serviço.⁷³ Quando se trata da atividade industrial de conversão de energia térmica em energia elétrica, não se refere nem a serviço público, nem à exploração de bem público, mas à atividade econômica,

⁶⁸ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Agência Nacional de Energia Elétrica. *Procedimentos de regulação tarifária*. Disponível em: <https://www.aneel.gov.br/procedimentos-de-regulacao-tarifaria-proret>.

⁶⁹ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Empresa de Pesquisa Energética. *Plano Nacional de Energia - PNE*. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/plano-nacional-de-energia-pne>. Acesso em: 12 ago. 2021.

⁷⁰ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Empresa de Pesquisa Energética. *Plano Decenal de Expansão - PDE*. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/plano-decenal-de-expansao-de-energia-pde>. Acesso em: 12 ago. 2021.

⁷¹ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Empresa de Pesquisa Energética. *Anuário estatístico de energia elétrica*. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/anuario-estatistico-de-energia-eletrica>. Acesso em: 12 ago. 2021.

⁷² BLANCHET, Luiz Alberto. A energia, custos e sustentabilidade no Brasil e na Europa. In: BLANCHET, Luiz Alberto; HACHEM, Daniel Wunder; SANTANO, Ana Claudia (Coord.). *Estado, Direito e Políticas Públicas: Homenagem ao Professor Romeu Felipe Bacellar Filho*. Curitiba: Íthala, 2014. p. 476.

⁷³ BLANCHET, Luiz Alberto. A energia, custos e sustentabilidade no Brasil e na Europa. In: BLANCHET, Luiz Alberto; HACHEM, Daniel Wunder; SANTANO, Ana Claudia (Coord.). *Estado, Direito e Políticas Públicas: Homenagem ao Professor Romeu Felipe Bacellar Filho*. Curitiba: Íthala, 2014. p. 477.

condicionada à prévia autorização. Não é cabível, nesses casos, o instituto da concessão ou permissão, como o seria em se tratando de serviço público, por imposição do art. 175 da Constituição.⁷⁴

A *transmissão* de eletricidade, por sua vez, concerne à exploração de instalação, e não à execução de um serviço.⁷⁵ Sendo assim, a *distribuição* de energia elétrica é a única que, como todo serviço público, inclusive o precedido de obra pública, se caracteriza como atividade prestada diretamente aos usuários, o que não se observa com a geração nem com a transmissão.⁷⁶ Atividade que traz maiores confusões, refere-se ao fornecimento da energia elétrica considerada como bem, através da *comercialização*.

Quando prestada ao denominado consumidor (ou usuário) livre, compreende atividade econômica condicionada à prévia autorização, mas, se prestada ao usuário (de serviço público) cativo, possui como condição necessária a prévia concessão, conforme se deduz do art. 15 da Lei nº 9.074/1995.⁷⁷ Enquanto os usuários cativos só podem contratar a energia com a concessionária da região onde se encontrarem, os usuários livres podem contratar com fornecedores situados em áreas de concessão distintas.⁷⁸ Além de sua natureza de serviço, o direito brasileiro assume sua natureza de mercadoria, que o faz pelo emprego do vocábulo “operações”, pelo que se depreende do artigo 155.⁷⁹

Para dar cabo a tal complexidade, com base na Lei nº 10.848/2004 (e seu Decreto Regulamentar nº 5.193/2004), foram estabelecidos dois ambientes de contratação, em conformidade com o regime jurídico aplicável: o livre (ACL)⁸⁰ e o

⁷⁴ BLANCHET, Luiz Alberto. A energia, custos e sustentabilidade no Brasil e na Europa. In: BLANCHET, Luiz Alberto; HACHEM, Daniel Wunder; SANTANO, Ana Claudia (Coord.). *Estado, Direito e Políticas Públicas: Homenagem ao Professor Romeu Felipe Bacellar Filho*. Curitiba: Íthala, 2014. p. 477.

⁷⁵ BLANCHET, Luiz Alberto. A energia, custos e sustentabilidade no Brasil e na Europa. In: BLANCHET, Luiz Alberto; HACHEM, Daniel Wunder; SANTANO, Ana Claudia (Coord.). *Estado, Direito e Políticas Públicas: Homenagem ao Professor Romeu Felipe Bacellar Filho*. Curitiba: Íthala, 2014. p. 477.

⁷⁶ BLANCHET, Luiz Alberto. A energia, custos e sustentabilidade no Brasil e na Europa. In: BLANCHET, Luiz Alberto; HACHEM, Daniel Wunder; SANTANO, Ana Claudia (Coord.). *Estado, Direito e Políticas Públicas: Homenagem ao Professor Romeu Felipe Bacellar Filho*. Curitiba: Íthala, 2014. p. 477.

⁷⁷ BLANCHET, Luiz Alberto. A energia, custos e sustentabilidade no Brasil e na Europa. In: BLANCHET, Luiz Alberto; HACHEM, Daniel Wunder; SANTANO, Ana Claudia (Coord.). *Estado, Direito e Políticas Públicas: Homenagem ao Professor Romeu Felipe Bacellar Filho*. Curitiba: Íthala, 2014. p. 477.

⁷⁸ BACELLAR FILHO, Romeu Felipe; BLANCHET, Luiz Alberto (Org.). *et al. Serviços Públicos: estudos dirigidos*. 2. ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2007. p. 39.

⁷⁹ BLANCHET, Luiz Alberto. A energia, custos e sustentabilidade no Brasil e na Europa. In: BLANCHET, Luiz Alberto; HACHEM, Daniel Wunder; SANTANO, Ana Claudia (Coord.). *Estado, Direito e Políticas Públicas: Homenagem ao Professor Romeu Felipe Bacellar Filho*. Curitiba: Íthala, 2014. p. 477.

⁸⁰ Refere-se ao segmento do mercado no qual se operam a compra e a venda de energia elétrica enquanto objeto de contratos bilaterais livremente negociados, conforme o regime jurídico incidente (art. 1º, §2º, inc. II, do Decreto nº 5.193/2004).

regulado (ACR).⁸¹ Além disso, para garantir os contratos firmados em ambos os ambientes, os agentes submetem-se ao Mercado de Curto Prazo, ou *spot*, em que são contabilizadas as quantidades utilizadas a mais e a menos por cada um dos agentes com contratos registrados no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para a fixação do Preço de Liquidação das Diferenças (PLD), que permite a compensação dos valores apurados entre os participantes.

Importante deixar claro que a legislação suprarreferida foi publicada num contexto em que as distribuidoras, também detentoras de empreendimentos de geração, podiam contratar livremente no Mercado Atacadista de Energia (MAE) a energia elétrica destinada ao suprimento da totalidade da área de concessão. Isso acabou incentivando as mesmas à prática conhecida por *self-dealing*, que inviabilizou a competitividade almejada pelas reformas introduzidas no final do século XX. Em razão disso, o MAE foi substituído pela CCEE, que passou a realizar as contratações tanto feitas livremente quanto por meio de contratos regulados. Estes últimos, evidentemente, tornaram-se a regra geral para a contratação de energia elétrica por agentes de distribuição, extinguindo o *self-dealing* nos moldes como havia sido estabelecido.⁸² A mudança se deu em função do §5º do art. 4º da Lei nº 9.074/1995, introduzido pela Lei nº 10.848/2004.

Desde então, os principais atores ou agentes do setor de energia elétrica são: o Ministério de Minas e Energia (MME); a agência reguladora (ANEEL); o operador nacional do sistema elétrico (ONS); a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE); o Conselho de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE); as empresas de geração (concessionárias, produtores independentes e autoprodutores); as concessionárias de transmissão; as concessionárias de distribuição; os comercializadores, importadores/exportadores e os consumidores de energia elétrica (livres e cativos). Entre eles, passaram a ser estabelecidas modalidades contratuais diversas das que eram realizadas no regime anterior à Lei nº 9.074/1995, que se centrava basicamente no contrato de suprimento de energia elétrica.⁸³

⁸¹ Refere-se ao segmento do mercado no qual se realizam as operações de compra e venda de energia elétrica entre agentes vendedores e agentes de distribuição, precedidas de licitação, conforme o regime jurídico incidente (art. 1º, §2º, inc. I, do Decreto nº 5.193/2004).

⁸² SANTANA, Edvaldo Alves de. Economia dos custos de transação, direito de propriedade e a conduta das empresas no setor elétrico brasileiro. Artigo apresentado no XXXIV Encontro da Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia - ANPEC, realizado de 5 a 18 de dezembro de 2006. p. 7. Disponível em: www.anpec.org.br/encontro2006/artigos/A06A065.pdf. Acesso em: 12 ago. 2021.

⁸³ CALDAS, Geraldo Pereira. *Concessões de Serviços Públicos de Energia Elétrica*: Em face da Constituição Federal de 1988 e o interesse público. 2. ed. 3. reimp. São Paulo: Juruá Editora. 2011. p. 62.

4.1 Sentidos jurídicos para o vocábulo: estrito e amplo

Pode-se compreender o conceito jurídico-positivo de geração distribuída em seu sentido mais estrito, em função do emprego realizado nos seguintes instrumentos jurídico-normativos: Lei nº 10.848/2004 (modificada pela Lei nº 14.182/2021); Decreto nº 5.163/2004; e Resoluções Normativas da ANEEL nº 167/2005 e nº 228/2006.

Como já mencionado, a geração distribuída de energia⁸⁴ elétrica⁸⁵ surgiu pela primeira vez na Lei nº 10.848/2004, em seu art. 2º, §8º, inc. II, alínea *a*. São dois, portanto, os elementos que compõem⁸⁶ o vocábulo em tela: *geração* e *distribuída*.

O *primeiro* elemento normalmente⁸⁷ refere-se a substantivo feminino que significa o “ato ou efeito de gerar-se”; ou, ainda, “formação, produção, desenvolvimento, por meio de máquinas e processos”, como na “geração de eletricidade”.⁸⁸

Já o *segundo* refere-se à derivação de palavras com mesmo radical: *distribuição* (substantivo feminino); *distribuído* (adjetivo); *distribuir* (verbo). Dentre as possíveis significações, podem ser mencionadas: “ato ou efeito de distribuir”; “repartição de um produto aos locais que deve ser comercializado”; “disposição das partes de um todo”; “dispositivo que distribui a corrente elétrica em motor a explosão”; “dispor espacialmente”; “pôr produtos a disposição de consumidores”.⁸⁹

Evidente, nesse caso, tratar-se de uma relação de subordinação entre os respectivos componentes, vez que a derivação sufixal *-ída* configura complemento

⁸⁴ ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. *Dicionário escolar da língua portuguesa*. 2. ed. São Paulo: Companhia Editorial Nacional, 2008. p. 494: “Energia (e.ner.gi.a) s.f. 1. (Fís): Potencial que um corpo, uma substância ou um sistema físico têm de produzir movimento, superar resistência e efetuar alterações físicas. 2. *fig.* Potência física; força, vigor, vitalidade, disposição: *Uma boa alimentação proporciona energia ao atleta*. 3. *fig.* Potência moral; firmeza, empenho: *O juiz atuou com energia naquele caso de corrupção*. 4. *coloq.* Luz, eletricidade: *Com o temporal, minha casa ficou sem energia*. II *Energia calórica*: energia encontrada nas proteínas, gorduras e carboidratos dos alimentos: *O excesso de energia calórica leva à obesidade*. - *Energia elétrica*: (Eletr.) energia gerada por fontes naturais (sol, água etc.) ou por outro tipo de energia (hidráulica, mecânica etc.) que serve para iluminar locais ou colocar em funcionamento aparelhos elétricos, entre outros usos. - *Energia nuclear*: (Fís.) energia obtida por meio de alterações do núcleo de um átomo; energia atômica: *Os raios X constituem uma forma de energia nuclear*”.

⁸⁵ *Id ibidem*, p. 469: “Eletricidade (e.le.tri.ci.da.de) s.f (Fís.) 1. Forma de energia conduzida pela corrente elétrica gerada por meio de fenômenos provocados pela presença de cargas elétrica em repouso ou em movimento. 2. Especialidade que pesquisa estes fenômenos”.

⁸⁶ BECHARA, Evanildo. *Moderna gramática portuguesa*. 38. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. p. 370: “Por composição entende-se a junção de dois elementos identificáveis pelo falante numa unidade nova de significado único e constante: [...]”.

⁸⁷ BECHARA, Evanildo. *Moderna gramática portuguesa*. 38. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. p. 36-44.

⁸⁸ ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. *Dicionário escolar da língua portuguesa*. 2. ed. São Paulo: Companhia Editorial Nacional, 2008. p. 633.

⁸⁹ ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. *Dicionário escolar da língua portuguesa*. 2. ed. São Paulo: Companhia Editorial Nacional, 2008. p. 451.

(determinante) da *geração* (determinado) que possibilita configurar-se como adjetivo – *distribuída*.⁹⁰

Em que pese ter o Poder Legislativo enunciado expressamente o vocábulo em apreço, não lhe atribuiu um significado específico, mas, do seu contexto, já era viável concluir que se tratava de uma relação de compra e venda de energia elétrica entre o agente gerador e o agente de distribuição, com características próprias (de contratação, repasse de custos ao consumidor e de condições técnicas). Também era visível a sua excepcionalidade em relação à obrigação geral imputada ao agente de distribuição (*caput*) quanto ao atendimento da totalidade do mercado de sua área de concessão mediante prévia licitação, já que expressamente dispensado do respectivo procedimento. Nesses termos, carecia dos delineamentos próprios do vocábulo empregado pela técnica legislativa, como em relação ao seu conceito (§8º, inc. II), seu procedimento de contratação (§10), quanto ao repasse dos custos da energia elétrica adquirida às tarifas dos consumidores finais (§4º).

Tornou-se mais clara sua compreensão em função do enunciado normativo veiculado pelo Decreto Regulamentar nº 5.163/2004. Conforme seu art. 14, *deve ser considerada como geração distribuída a produção de energia elétrica proveniente de empreendimentos⁹¹ de agentes concessionários, permissionários ou autorizados (ou apenas registrados), conectados diretamente no sistema elétrico de distribuição do comprador*. Em conjunto com o enunciado dos incisos I e II, depreende-se que *não podem* ser considerados como geração distribuída: agentes não detentores de concessão, permissão ou autorização (ou registro); empreendimentos não conectados diretamente ao sistema elétrico de distribuição; que não vendam energia elétrica para a distribuidora; que utilizem centrais geradoras de potência instalada acima de 30 MW (no aproveitamento de energia hidráulica); ou que utilizem centrais geradoras com eficiência energética inferior a 75% (no aproveitamento de energia térmica a combustão, exceto biomassa ou resíduos industriais).

O procedimento prescrito pelo regulamento, com base no art. 15, foi a chamada pública *promovida diretamente* pelo agente de distribuição. Como regra

⁹⁰ BECHARA, Evanildo. *Moderna gramática portuguesa*. 38. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. p. 374.

⁹¹ “A noção de empreendedor pressupõe proatividade criativa e se completa com a eficácia. A proatividade criativa deve ser inovadora, geradora de utilidades ou comodidades inexistentes antes da atuação do empreendedor, ou pela criação de objeto novo, ou pela nova utilidade dada a objeto já existente. A eficácia está vinculada aos resultados positivos, úteis, do empreendimento. Empreendedor não é somente o autônomo. Também o é o empregado, o funcionário público e toda pessoa que identifica necessidades presentes e antevê utilidades futuras e as materializa.” BLANCHET, Luiz Alberto. O princípio constitucional da reciprocidade como pressuposto do desenvolvimento sustentável. *Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional*, Curitiba, n. 3, ago./dez 2010, p. 32-55. p. 49. Disponível em: <https://abdconstojs.com.br/index.php/revista/article/view/22>. Acesso em: 12 ago. 2021.

geral, foi admitida a realização do procedimento para fins de contratação da energia elétrica na quantidade limitada a 10% da carga do agente de distribuição (§1º). Como exceção, relativa aos limites quantitativos de carga, foi estabelecida para os casos de empreendimentos de GD vinculados aos contratos de concessão de distribuição (antigo *self-dealing*) em decorrência da desverticalização promovida pelo advento da Lei nº 10.848/2004 (§2º). Em tais casos, devem ser homologados e registrados os contratos pela ANEEL, com base no preço fixado pela última revisão ou reajuste tarifário da distribuidora (art. 70, §2º). Outra exceção refere-se aos agentes de distribuição comprometidos com o atendimento da totalidade do mercado próprio com carga inferior a 500 GWh/ano (art. 16, II), os quais foram permitidos de contratarem toda ou apenas parte da energia elétrica por meio desses empreendimentos.

Quanto ao repasse para as tarifas, o decreto não forneceu solução específica para o caso da GD, restringindo-se a prescrever o repasse mediante um Valor Anual de Referência (VR) a ser apurado pela ANEEL, conforme o enunciado do artigo 34.

Com base nesses comandos normativos, além de outros direta ou indiretamente relacionados, a ANEEL, no exercício da sua competência (Decreto nº 2.335/1997), publicou a Resolução Normativa nº 167/2005. Com isso, estabeleceu condições para a respectiva relação comercial; dentre elas, as formas de contratação permitidas ao agente de distribuição: chamada pública ou registro (de empreendimentos próprios) (art. 2º). As contratações, de ambas as formas, foram proibidas àqueles agentes sem conexão entre seu empreendimento de geração e a rede de distribuição (parágrafo único).

Quanto aos empreendimentos próprios, estabeleceu como condições obrigatórias para sua caracterização: ter sido considerado “geração própria” no reajuste ou revisão tarifários, realizados pela ANEEL em conjunto com a CCEE (art. 4º, inc. I); o montante contratado corresponder à totalidade da energia proveniente do mesmo; e ter período de vigência adequado ao término do contrato de concessão do agente de distribuição comprador (inc. II). Tal classificação, por sua vez, depende da formalização em, no máximo, 30 dias após a data de publicação do ato de anuência do processo de desverticalização ou a data de publicação da respectiva resolução normativa (ou, dentre eles, o que por último realizar-se). Com a formalização com base nessa modalidade, restringe-se a comercialização dos respectivos empreendimentos a essa forma de contratação (art. 5º). Também estipulou parâmetros para o estabelecimento da tarifa apropriada (arts. 6º e 7º). Ainda, permite aos empreendimentos que não preencherem os requisitos de contratação ou não optarem pela condição de geração

distribuída a comercialização da energia elétrica produzida em conformidade com o regime jurídico incidente (art. 8º).

Pouco tempo depois, foi publicada a Resolução Normativa nº 228/2006, que deu contornos mais específicos para o respectivo conceito legal, estabelecendo os requisitos necessários para o enquadramento e certificação das centrais de geração a partir de energia térmica, também para comercialização no ACR (art. 1º). Nesta, prescreve que devem ser enquadrados como geração distribuída na referida modalidade aqueles empreendimentos que estiverem conectados diretamente no sistema elétrico de distribuição do comprador, que devem ter como titulares exclusivamente: pessoa jurídica ou consórcio de empresas produtoras (no presente ou no futuro) de energia elétrica destinada ao serviço público ou produção independente; senão uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou um consórcio de empresas produtoras (no presente ou no futuro) de energia elétrica destinada à autoprodução com comercialização (eventual ou temporária) do excedente produzido (art. 2º). Dentre os requisitos para a certificação da GD (art. 3º), conforme a referida resolução, menciona-se como requisitos: aqueles necessários à obtenção de autorização ou registro junto da ANEEL (Resolução nº 112/1999, revogada pela Resolução nº 235/2006, entre outras); e o de racionalidade energética conforme a inequação prescrita pelo artigo 4º, inciso II, da Resolução nº 235/2006.

Excepcionam-se do cumprimento de tais requisitos as centrais geradoras que utilizem biomassa ou resíduos de processos industriais como fonte primária, as quais devem ser enquadradas automaticamente na respectiva modalidade de GD para a comercialização de energia elétrica no ACR (prescrito pela Resolução nº 284/2007). A certificação, conforme prescreve o artigo 4º, não pode ser feita sem o requerimento à ANEEL, acompanhado do relatório com as informações técnicas do empreendimento, contendo a assinatura do engenheiro responsável e a cópia de sua inscrição junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA. Além disso, o requerimento deve apresentar os dados energéticos extraídos da operação efetiva da central geradora ou, senão, por prospecção a partir do seu planejamento operativo (art. 5º).

Diante do requerimento, a ANEEL deve, ainda, solicitar os demais dados necessários para a qualificação do empreendimento do requerente (art. 6º). Reconhecida a qualificação, o agente de geração deve manter atualizado o registro mensal da quantidade de energia referente à inequação suprarreferida, além do demonstrativo de apuração com base em procedimentos específicos (art. 7º, incisos I e II). Constatado o descumprimento das obrigações oriundas da certificação, a

ANEEL deve aplicar ao agente gerador as penalidades que lhe forem inerentes, bem como proceder ao cancelamento da respectiva certificação (8º).

Com base em tais delineamentos conceituais, a título de exemplo, foram realizados os Despachos nº 525/2006 e nº 542/2006, responsáveis pela aprovação da contratação da GD nas referidas modalidades. Além disso, também foram negados registros de contratos de comercialização nessa modalidade, como no caso do Despacho nº 3.715/2007, em função do empreendimento não ter sido caracterizado conforme o referido conceito de geração distribuída. Também foram publicadas resoluções homologatórias, como na de nº 476/2007, por exemplo, que fixou as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e de fiscalização do serviço público, conforme o reajuste tarifário estabelecido a partir do referido conceito.

Evidencia-se, a partir desta análise, que o seu conceito em seu sentido mais estrito releva uma natureza jurídica de contrato, quer dizer, de operação, que pressupõe, por sua vez, tanto um serviço de distribuição quanto um empreendimento de geração conectado diretamente à rede da distribuidora, contratado diretamente por esta última por meio de chamada pública de sua iniciativa.

Ocorre que, em 2008, seu conceito jurídico foi ampliado de maneira significativa, o que se deu através da Resolução Normativa nº 345/2008, que instituiu o PRODIST (Procedimentos de Distribuição). A partir dela, em seu item 2.190, passou-se a considerar como sentido amplo de geração distribuída:

Centrais geradoras de energia elétrica, de qualquer potência, com instalações conectadas diretamente no sistema elétrico de distribuição ou através de instalações de consumidores, podendo operar em paralelo ou de forma isolada e despachadas – ou não – pelo ONS.

Nada obstante, o PRODIST passou por diversas modificações, que podem ser ilustradas, de forma mais didática, pela seguinte figura:

Figura 1 – Modificações normativas do PRODIST (2008-2020)

Fonte: Elaborada pelo autor, com base nos dados disponibilizados pela ANEEL (2020).⁹²

Revela-se, com a análise até aqui procedida, que a geração distribuída em seu sentido estrito assume natureza jurídica de operações, quer dizer, de contrato especificamente delineado nos termos antes mencionados, mas que não se confunde com serviço. Em seu sentido amplo, por sua vez, pode assumir as mais diversas operações que tenham por base sua natureza jurídica de serviço, quer dizer, de geração interligada à rede de distribuição, quaisquer que sejam.

Nesse sentido, quando em seu conceito jurídico-positivo estrito faz referência a empreendimentos de agentes concessionários, permissionários, autorizados e registrados, ainda que tenha como pressuposto um empreendimento específico, através do qual se obtém o bem (energia elétrica), prioriza-se sua natureza jurídica de operação nos contornos antes referidos. Ou seja, em seu sentido estrito, a geração distribuída abrange as operações de energia elétrica realizadas entre as instalações de geração e uma rede de distribuição, diretamente conectadas a fim de atender a generalidade dos usuários da área de concessão, mediante chamada pública ou repasse para as tarifas (geração própria da distribuidora, por desverticalização), promovidas diretamente pelo agente de distribuição, conforme as condições do direito positivo brasileiro, ao passo que, em seu sentido amplo, pode se referir tanto aos serviços quanto às operações a eles vinculadas e que configurem ou não GD em sentido estrito. Pode abranger todas as demais formas de contratação de energia elétrica, tanto no ambiente de contratação livre⁹³ quanto

⁹² REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Agência Nacional de Energia Elétrica. *Procedimentos de Distribuição de energia elétrica no Sistema Elétrico Nacional - PRODIST*. Disponível em: <https://www.aneel.gov.br/prodist>. Acesso em: 12 ago. 2021.

⁹³ Ver Decreto nº 5.163/2004, art. 47.

regulada, seja por meio de leilões (novos empreendimentos),⁹⁴ chamadas públicas (PROINFA)⁹⁵ ou de serviços ancilares (sistema de compensação).⁹⁶

Dessa forma, a amplitude atribuída pelo PRODIST não corresponde àquela delineada a partir da sua definição estabelecida em nível legal, o que não exclui a possibilidade de assumir diversas formas que, por mais que se caracterizem geração distribuída, não correspondem ao conceito delineado com base no texto normativo analisado. Isso porque o regime jurídico do sentido estrito do conceito jurídico atrai para si um regime jurídico que é próprio dos contratos administrativos realizados para a prestação do serviço público de distribuição, quer dizer, consiste em um dos poderes atribuídos mediante contratação com o poder concedente (União) de realizar ou não a chamada pública necessária à sua contratação com base em seu sentido estrito. Compreende, pois, a hipótese de dispensa de licitação, condicionada à prévia chamada pública.⁹⁷

As situações abarcadas pelo seu sentido estrito, portanto, referem-se aos agentes concessionários com área de concessão destinada ao atendimento da totalidade de seu mercado “consumidor” quando este for: maior que 500 GW/h, que se limitam a contratar 10% proveniente de GD; e inferior ao respectivo limite quantitativo, que pode contratar a totalidade da energia elétrica necessária através de GD em sentido estrito. Ambas as hipóteses se sujeitam ao procedimento prévio da chamada pública. Caso o gerador não atenda os compromissos assumidos na chamada pública, deverá arcar com as obrigações assumidas por sua conta e risco, através da alocação de contratos registrados na CCEE.

Ainda, excepcionalmente, abarca os casos de “geração própria”, oriundos da desverticalização das empresas de distribuição, geralmente designados por “contratos iniciais”, os quais se assujeitam apenas ao registro junto à ANEEL e independem de chamadas públicas. Nesse caso, os custos da contratação devem ser aqueles homologados no fim da última revisão tarifária, os quais poderão ser repassados para a tarifa dos usuários cativos, com base nos Valores Anuais de Referência Específica (VRES), homologados pelo poder concedente.

5 Conclusão

A proposta de fornecer um conceito jurídico-positivo de GD, por mais que exitosa, deve implicar um esforço de releitura dos diversos trabalhos até aqui realizados e que empregaram a terminologia em sentido aleatório, tanto em sentido

⁹⁴ Ver Decreto nº 5.163/2004, art. 11, §1º.

⁹⁵ Ver Lei nº 10.438/2002.

⁹⁶ Ver Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012.

⁹⁷ Ver Decreto nº 5.163/2004, artigos 14 e 15.

amplo quanto em sentido estrito, por vezes confundindo-lhes, o que, em alguns casos, pode gerar até mesmo uma inconstitucionalidade.⁹⁸ Não se pretende com isso classificá-los todos como “equivocados”, mas apenas contribuir para que os mesmos, por meio do seu desenvolvimento científico, não entrem em conflito com o seu contexto: o direito positivo brasileiro.

The legal concept of distributed electricity generation in Brazil

Abstract: this work presents a proposal for the design of the legal concept of distributed generation, which has as its main contribution to dissociate distributed generation in the strict sense from its broad scope. It is intended, through this document, to provide the bases for those who intend to continue the scientific development of the subject from a legal point of view, preventing them from incurring inappropriateness in the use of the concept in its legal sense.

Keywords: Brazilian law. Distributed generation. Electricity. Legal concepts.

Referências

- ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. *Dicionário escolar da língua portuguesa*. 2. ed. São Paulo: Companhia Editorial Nacional, 2008.
- ACKERMANN, Thomas *et al.* Distributed generation: a Definition. *Electric Power Systems Research*, vol. 57, p. 195-204, 2001.
- ACKERMANN, Thomas. Interaction Between the Distributed Generation and the Distribution Network: Operation, Control and Stability Aspects. *International Conference on Electric Distribution Systems (CIRED)*, Barcelona, Maio 2003.
- ACKERMANN, Thomas *et al.* *Wind Power in Power Systems*. Chichester: Wiley, 2005.
- ALEXY, Robert. *Teoria dos direitos fundamentais*. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.
- ALVARES, Walter T. *Curso de Direito de Energia*. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1978.

⁹⁸ Ver ROCHA, Fábio Amorim da (Coordenador). *Temas Relevantes ao Direito de Energia Elétrica*: Tomo V. Rio de Janeiro: Editora Synergia, 2016. p. 582 *et seq.*, 729 *et seq.* e 753 *et seq.*; ROCHA, Fábio Amorim da (Coordenador). *Temas Relevantes ao Direito de Energia Elétrica*: Tomo VI. Rio de Janeiro: Editora Synergia, 2017. p. 327 *et seq.* e 647 *et seq.*; ROCHA, Fábio Amorim da (Coordenador). *Temas Relevantes ao Direito de Energia Elétrica*: Tomo VII. Rio de Janeiro: Editora Synergia, 2018. p. 1 *et seq.*, 455 *et seq.*, 733 *et seq.*; ROCHA, Fábio Amorim da (Coordenador). *Temas Relevantes ao Direito de Energia Elétrica*: Tomo VIII. Rio de Janeiro: Editora Synergia, 2020. p. 109 *et seq.*; OLIVEIRA PINTO, Amanda Luiza da Silva. *Geração distribuída de energia elétrica e desenvolvimento como liberdade: análise socioeconômica das metas do Brasil frente à busca por sustentabilidade*. 163 páginas. (Direito e Direito da Energia) – Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2018; COSTA JUNIOR, Arlei. *Sustentabilidade energética na quarta revolução industrial*. 135 páginas. (Direito e Energia elétrica) – Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2018; BASSANI, Matheus Linck. *A proteção do prosumidor na geração distribuída de energia elétrica*. Tese apresentada como requisito parcial para a obtenção do grau de Doutor em Direito pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2019; SOETHE, Ghabriel Campigotto; BLANCHET, Luiz Alberto. *Geração distribuída e desenvolvimento sustentável*. *A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional*, Belo Horizonte, ano 20, n. 79, p. 233-257, jan./mar. 2020. DOI: 10.21056/aec.v20i79.1221. Acesso em: 12 ago. 2021.

- BACELLAR FILHO, Romeu Felipe; BLANCHET, Luiz Alberto (Org.) *et al. Serviços Públicos: estudos dirigidos*. 2. ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2007.
- BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. *Ato administrativo e direitos dos administrados*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981.
- BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. *Curso de Direito Administrativo*. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2009.
- BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. *Curso de direito administrativo*. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2015.
- BASSANI, Matheus Linck. *A proteção do prossumidor na geração distribuída de energia elétrica*. Tese apresentada como requisito parcial para a obtenção do grau de Doutor em Direito pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2019.
- BECHARA, Evanildo. *Moderna gramática portuguesa*. 38 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015.
- BERGEL, Jean-Louis. *Teoria Geral do Direito*. Tradução Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
- BLANCHET, Luiz Alberto. A importância da interpretação das normas disciplinadoras da administração pública para a devida identificação da discricionariedade. *Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo*, Santa Fe, vol. 6, n. 1, p. 61-75, ene./jun. 2019. DOI: 10.14409/redoeda.v6i1.8724.
- BLANCHET, Luiz Alberto; HACHEM, Daniel Wunder; SANTANO, Ana Claudia (Coord.). *Estado, Direito e Políticas Públicas: Homenagem ao Professor Romeu Felipe Bacellar Filho*. Curitiba: Íthala, 2014.
- BLANCHET, Luiz Alberto. O princípio constitucional da reciprocidade como pressuposto do desenvolvimento sustentável. *Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional*, Curitiba, n. 3, ago./dez. 2010, p. 32-55. Disponível em: <https://abdconstojs.com.br/index.php/revista/article/view/22>.
- BLANCHET, Luiz Alberto. *Direito Administrativo: Estado, iniciativa privada e o desenvolvimento sustentável*. 6. ed. Curitiba: Editora Juruá, 2012.
- BORBELY, Anne-Marie; KREIDER, Jan F. *Distributed Generation: The Power Paradigm for the New Millennium*. vol. 20. Florida (USA): CRC Press, 2001. p. 95-117.
- BOWERS, B. *A History of Electric Light and Power*. Peter Peregrinus Ltd., 1982.
- CALDAS, Geraldo Pereira. *Concessões de Serviços Públicos de Energia Elétrica: Em face da Constituição Federal de 1988 e o interesse público*. 2. ed. 3. reimp. São Paulo: Juruá Editora, 2011.
- CHIERCHIA, Gennaro. *Semântica*. Tradução de Luiz Arthur Pagani *et al.* Campinas: Unicamp, 2003. p. 36.
- COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE - IEC. *Electropedia: Distributed Generation* (IEV ref.: 617-04-09). 2009. Disponível em: <http://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/display?op=enform&ievref=617-04-09>.
- COPI, Irving M. *Introdução à lógica*. 2. Ed. Tradução de Álvaro Cabral. São Paulo: Mestre Jou, 1978.
- CONSEIL INTERNATIONAL DES GRANDS RÉSEAUX ÉLECTRIQUES - CIGRÉ. Impact of Increasing Contribution of Dispersed Generation on the Power System – Final Report. *CIGRÉ Working Group*, n. 37.23, fev. 1999.
- COSTA JUNIOR, Arlei. *Sustentabilidade energética na quarta revolução industrial*. 135 páginas. (Direito e Energia elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2018.

- DWORKIN, Ronald. *Levando os direitos a sério*. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010.
- DIONNE, Hugues. *A Pesquisa-Ação para o Desenvolvimento Local*. Tradução: Michel Thiolent. Brasília: Liber Livro Editora, 2007.
- DUGAN, Roger C.; MCDERMOTT, Thomas E.; BALL, G. J. Planning for Distributed Generation. *IEEE Industry Applications Magazine*, vol. 7, n. 2, 80-88, abr./mar. 2001.
- DUGAN, Roger C.; MCDERMOTT, Thomas E. Distributed generation. *IEEE Industry Applications Magazine*, vol. 8, n. 2, p. 19-25, Agosto 2002.
- DUGAN, Roger C.; MCDERMOTT, Thomas E. Operating Conflicts for Distributed Generation on Distribution Systems. *Rural Electric Power Conference*, Abril 2001.
- ENERGY NETWORKS ASSOCIATION - ENA. *Distributed Generation Connection Guide: A Guide for Connecting Generation that falls under G59/3 to the Distribution Network (typically by Developers, Industry, Commercial or Farmers)*. Junho 2017. Disponível em: <http://www.energynetworks.org/assets/files/electricity/engineering/distributed%20generation/DG%20Connection%20Guides/June%202017/DGCG%20G59%20full%20June%202017.pdf>.
- ELECTRIC RESEARCH COUNCIL TASK FORCE. Report of the R&D Goals Task Force to the Electric Research Council: Electric Utilities Industry Research and Development Goals Through the Year 2000. *ERC Pub*, n. 1-71, Jun. 1971.
- ELETOBRAS. Assessoria de Comunicação. O panorama histórico e institucional do setor elétrico. pp. 133-135. In: ALQUÉRESE, José Luiz; SERRA, Mozart Vitor (Org.) *et al.* O setor de energia elétrica no Brasil. *Revista do Serviço Público*, ano 43, v. 114, n. especial, 1987. Disponível em: <https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/issue/download/117/142>.
- EVERETT, J. L.; BERTOLETT, A. D.; HAAK, G. H. Power Generation - Some Tasks and Goals. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, vol. AES-8, n. 4, 498-504, Jul. 1972.
- FREITAS, Thomas Bellini. *Atos e abstenções: uma análise das normas através da lógica deontica*. Trabalho de conclusão de graduação (Interpretação e Lógica deontica). UFRGS. 2018. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/189737>.
- FRIEDLANDER, G. D. A Comeback for Reddy Kilowatt? *IEEE Spectrum*, vol. 9, n. 4, 44- 50, Abril 1972.
- FURTADO, C. *Formação econômica do Brasil*. 34. ed. São Paulo: Cia. Das Letras, 2007.
- GORDILLO, Agustín. *Tratado de derecho administrativo: parte general*. 1. ed. Colombiana. Medellín: Biblioteca jurídica Diké; Fundación de Derecho Administrativo, 1998, cap. I-13-14.
- GREGORY, D. P.; PANGBORN, J. B. Hydrogen Energy. *Annual Review of Energy*, vol. 1, p. 279-310, Nov. 1976.
- ILARI, Rodolfo. Semântica e pragmática: duas formas de descrever e explicar os fenômenos da significação. *Rev. Est. Ling.*, Belo Horizonte, v. 9, n. 1, p. 109-162, jan./jun. 2000. DOI: <http://dx.doi.org/10.17851/2237-2083.9.1.91-108>. Disponível em: <http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/relin/article/view/2321>.
- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS - IEEE. *Standard for Interconnecting Distributed Resources with Electric Power Systems*. IEEE Std 1547- 2003. 1-28, Jul. 2003.
- INTERNATIONAL ENERGY AGENCY - IEA. *Distributed Generation in Liberalised Electricity Markets*. Paris, 2002.
- ITURRALDE SESMA, Victoria. Interpretación literal y significado convencional. Madrid: Marcial Pons, 2014. p. 97.
- JEWELL, Walter T.; RAMAKUMAR, Rama. The History of Utility-Interactive Photovoltaic Generation. *IEEE Transactions on Energy Conversion*, vol. 3, n. 3, p. 583-588, set. 1988.

- KELSEN, Hans. *Teoria Pura do Direito*. Tradução de Fernando de Miranda. São Paulo: Saraiva, 1939.
- LEE, Willis, H.; SCOTT, Walter G. *Distributed Power Generation: Planning and Evaluation Power Engineering*; 10. *ABB Electric Systems Technology Institute Raleigh*, CRC Press: North Carolina. ISBN 0-8247-0336-7. 2000.
- LUECKEL, W. J.; EKLUND, L. G.; LAW, S. H. Fuel Cells for Dispersed Power Generation. *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, vol. PAS-92, n. 1, 230- 236, Jan. 1973.
- MARTINS, Ricardo Marcondes. Teoria das contrafações administrativas. *A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional*, Belo Horizonte, ano 16, n. 64, p. 115-148, abr./jun. 2016.
- OLIVEIRA PINTO, Amanda Luiza da Silva. *Geração distribuída de energia elétrica e desenvolvimento como liberdade: análise socioeconômica das metas do Brasil frente à busca por sustentabilidade*. 163 páginas. (Direito e Direito da Energia) – Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba. 2018.
- PHILLIPS, G. A.; VOGT, J. H.; WALTON, J. W. Inverters for Commercial Fuel Cell Power Generation. *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, vol. 95, n. 3, 944-953, Maio 1976.
- REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Agência Nacional de Energia Elétrica. *Procedimentos de Distribuição de energia elétrica no Sistema Elétrico Nacional - PRODIST*. Disponível em: <https://www.aneel.gov.br/prodist>.
- REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Agência Nacional de Energia Elétrica. *Procedimentos de regulação tarifária*. Disponível em: <https://www.aneel.gov.br/procedimentos-de-regulacao-tarifaria-proret>.
- REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Câmara de Comercialização de Energia elétrica. *Procedimentos de comercialização*. Disponível em: https://www.ccee.org.br/portal/faces/oquefazemos_menu_lateral/procedimentos.
- REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Empresa de Pesquisa Energética. *Anuário estatístico de energia elétrica*. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/anuario-estatistico-de-energia-eletrica>.
- REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Empresa de Pesquisa Energética. *Plano Nacional de Energia - PNE*. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/plano-nacional-de-energia-pne>.
- REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Empresa de Pesquisa Energética. *Plano Decenal de Expansão - PDE*. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/plano-decenal-de-expansao-de-energia-pde>.
- REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Ministério de Minas e Energia. *Portarias*. Disponível em: <http://www.mme.gov.br/web/guest/aceso-a-informacao/legislacao/portarias>.
- REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Ministério de Minas e Energia. *Resoluções do Conselho Nacional de Política Energética*. Disponível em: <http://www.mme.gov.br/web/guest/conselhos-e-comites/cnpe/resolucoes>.
- REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Operador Nacional dos Sistemas Elétricos. *Procedimentos de rede*. Disponível em: <http://www.ons.org.br/paginas/sobre-o-ons/procedimentos-de-rede/vigentes>.
- ROCHA, Fábio Amorim da (Coordenador). *Temas Relevantes ao Direito de Energia Elétrica*: Tomo V. Rio de Janeiro: Editora Synergia, 2016.
- ROCHA, Fábio Amorim da (Coordenador). *Temas Relevantes ao Direito de Energia Elétrica*: Tomo VI. Rio de Janeiro: Editora Synergia, 2017.

ROCHA, Fábio Amorim da (Coordenador). *Temas Relevantes ao Direito de Energia Elétrica*: Tomo VII. Rio de Janeiro: Editora Synergia, 2018.

ROCHA, Fábio Amorim da (Coordenador). *Temas Relevantes ao Direito de Energia Elétrica*: Tomo VIII. Rio de Janeiro: Editora Synergia, 2020.

RODRIGUES, Horácio Wanderlei. A ciência do direito pensada a partir de Karl Popper. *Intuitio (UNISINOS)*, v. 2, n. 2, p. 10-15, 13 out. 2009. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/intuitio/article/view/5931>.

ROSA, Heitor Achilles Dutra da. Tarski e a teoria da verdade como correspondência. In: CARVALHO, Marcelo; GREIMANN, Dirk (Org.) et al. *Pragmatismo, filosofia analítica e filosofia da mente*. São Paulo: ANPOF, 2015.

SANTANA, Edvaldo Alves de. *Economia dos custos de transação, direito de propriedade e a conduta das empresas no setor elétrico brasileiro*. Artigo apresentado no XXXIV Encontro da Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia - ANPEC, realizado de 5 a 18 de dezembro de 2006. Disponível em: www.anpec.org.br/encontro2006/artigos/A06A065.pdf.

SOUZA JUNIOR, Marcus Evandro Teixeira. *Reflexões acerca da geração distribuída e suas implicações no sistema elétrico, na sociedade e no meio ambiente*. 2018. 209 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2018.

SWANSON, R. M. A Vision for Crystalline Silicon Photovoltaics. *Progress in Photovoltaics: Research and Applications*, vol. 14, p. 443-453, 2006.

SOETHE, Ghabriel Campigotto; BLANCHET, Luiz Alberto. Geração distribuída e desenvolvimento sustentável. *A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional*, Belo Horizonte, ano 20, n. 79, p. 233-257, jan./mar. 2020. DOI: 10.21056/aec.v20i79.1221.

UNIÃO EUROPEIA. *Diretiva 2009/72/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Julho de 2009*. Estabelece regras comuns para o mercado interno da eletricidade e que revoga a Diretiva 2003/54/CE. 14 ago. 2009. Disponível em: <https://eurlex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0072&from=EN>.

UNITED STATES OF AMERICA. *Energy Policy Act 2005*. 109th Congress, H.R. 6 August 8, 2005. Disponível em: <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-109hr6enr/pdf/BILLS109hr6enr.pdf>.

Recebido em: 16.08.2020.

Aprovado em: 12.09.2020.

Received in: 08.16.2020.

Approved in: 09.12.2020.

Informação bibliográfica deste texto, conforme a NBR 6023:2018 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

SOETHE, Ghabriel Campigotto; BLANCHET, Luiz Alberto. Um conceito jurídico para a geração distribuída de energia elétrica no Brasil. *Revista Brasileira de Infraestrutura – RBINF*, Belo Horizonte, ano 10, n. 20, p. 11-39, jul./dez. 2021.
